

Caracterización física, morfológica de los granos y propiedades funcionales del frijol de mata y peruano

J. G. Torruco-Uco*, M. Pedroza-Domínguez, M. J. Almonte-Ramírez, J. Rodríguez-Miranda, B. Hernández-Santos

Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Tuxtepec. Calzada Dr. Víctor Bravo Ahúja, No. 561, Col. Predio el Paraíso, Tuxtepec, Oaxaca, C.P. 68350, México. *jtorruco79@outlook.com; juan.tu@tuxtepec.tecnm.mx

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

El objetivo de la presente investigación fue evaluar las características físicas y morfológicas de los granos, parámetros de color y propiedades funcionales de las harinas del frijol de mata (FM) y frijol peruano (FP) (*Phaseolus vulgaris*). Las características físicas del FM y FP presentaron una longitud (L) y un peso (P) de 10.56 y 13.26 mm; 0.20 y 0.51 g, respectivamente. La morfología de las semillas mostró un diámetro geométrico (D_g) de 6.55 y 8.65 mm, y una esfericidad (ϕ) de 62.08 y 65.32%. Las harinas presentaron una luminosidad (L^*) de 81.61 y 88.60; las propiedades funcionales de las harinas mostraron diferencia estadística significativa ($p < 0.05$). Los resultados físicos y morfológicos de estas semillas pueden mejorar la cosecha y el procesamiento industrial de estas. Las propiedades funcionales de las harinas del FM y FP podrán ayudar al diseño y desarrollo de nuevos productos alimenticios aceptables para el consumidor.

Palabras clave: propiedades físicas, morfología, color, propiedades funcionales.

Abstract

The objective of the present investigation was to evaluate the physical and morphological characteristics of the grains, color parameters, and functional properties of the mata bean (MB) and Peruvian bean (PB) (*Phaseolus vulgaris*) flours. The physical characteristics of the MB and PB presented a length (L) and a weight (W) of 10.56 and 13.26 mm; 0.20 and 0.51 g, respectively. The seed morphology showed a geometric diameter (D_g) of 6.55 and 8.65 mm, and sphericity (ϕ) of 62.08 and 65.32%. The flours presented a luminosity (L^*) of 81.61 and 88.60; the functional properties of the flours showed a significant statistical difference ($p < 0.05$). These seeds' physical and morphological results of these seeds can improve harvesting and industrial processing. The functional properties of the MB and PB flours may help the design and development of new food products acceptable to the consumer.

Key words: physical properties, morphology, color, functional properties.

Introducción

Los frijoles (*Phaseolus vulgaris* L.), son un alimento básico en muchos países Latinoamericanos, se consumen en gran medida debido a su alto contenido de proteínas, y diversos estudios recientes han señalado que, además de carbohidratos complejos, son una buena fuente de fibras solubles, vitaminas esenciales y minerales, así como compuestos fenólicos [1, 2]. En términos nutricionales, el frijol complementa a los cereales como fuente de proteínas y minerales, así como una opción considerando su bajo costo, ya que, una porción de frijoles secos es rica en vitaminas del complejo B, Hierro, Calcio, Potasio, Fósforo, y es baja en Sodio [2]. Por lo que, en los últimos años, la demanda de proteínas vegetales por parte de los consumidores ha aumentado considerablemente debido a la tendencia de adquirir un estilo de vida más saludable, siendo los productos de proteína vegetal disponibles en el mercado los derivados del trigo, la soja y guisantes [3]. Según la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO), las legumbres son semillas secas de plantas de leguminosas anuales pertenecientes a la familia Fabaceae (o familia Leguminosae), que abarca 11 legumbres principales: frijoles secos, habas secas, guisantes secos, garbanzos, caupí seco, gandules, lentejas, habas Bambara, vezas, altramuces y/o legumbres menores [4]. El consumo de frijol en nuestro país depende de la ubicación geográfica y de la variedad de frijol, de tal manera que; en la zona norte se consumen las variedades claras y azufradas, que se cultivan principalmente

en los estados de Sinaloa y Durango; mientras que una gran parte de frijol negro y rojo (principalmente ayocotes y sangre de toro) se cultivan en Nayarit, Estado de México, Guanajuato, San Luis Potosí y Zacatecas y son consumidos principalmente en la zona centro y sur del país. Por la aceptación del consumidor, el frijol se ha clasificado en, muy preferente donde se encuentran variedades como azufrado, mayocoba, negro jamapa, peruano, flor de mayo, flor de junio, pinto saltillo y bayo; preferente, donde se encuentran variedades como garbancillo, manzano, negro San Luis, negro Querétaro y pinto y no preferente representado por el bayo blanco, alubia blanca, negro Zacatecas, ojo de cabra y bayo berrendo [5]. El contenido de proteína en el frijol (*P. vulgaris*) es de alrededor del 18 al 25%, lo que convierte a estas semillas en una fuente atractiva de proteínas [1], ya que le proporciona ciertas características funcionales importantes, lo que les confiere una gran estabilidad térmica y capacidad de retención de agua, atributos ideales para su uso en productos que requieran altas temperaturas como son los productos de panadería [6]. Por lo anterior, las semillas de frijol pueden considerarse importantes para la producción de alimentos funcionales, lo que puede aumentar su valor económico. Por otro lado, también es importante determinar las propiedades físicas de las semillas de frijol en particular para poder mejorar y diseñar apropiadamente los equipos para lograr una mejor manipulación, transporte y procesado de estas [6, 7]. Por lo tanto, el objetivo de esta investigación fue determinar y comparar algunas propiedades físicas y morfológicas de las semillas y determinar los parámetros de color y propiedades funcionales de las harinas del frijol de mata y frijol peruano.

Metodología

Materiales

Los granos de frijol de mata (*Phaseolus vulgaris*) fueron adquiridos en la comunidad de Arroyo Iguana, San Felipe Usila, Oaxaca, México y mientras que el frijol peruano (*Phaseolus vulgaris*) fueron adquiridos en el mercado local de Salinas Cruz, Oaxaca, México. Posteriormente se trasladaron al Laboratorio de Ciencias de los Alimentos del Tecnológico Nacional de México Campus Tuxtepec donde fueron procesados. Todos los reactivos utilizados en este proyecto fueron de las marcas comerciales Sigma y J. T. Baker, de grado alimenticio o superiores.

Características físicas y morfológicas de los frijoles

Se utilizó el método descrito por Mpotokwane et al. [8] para determinar las dimensiones lineales de los frijoles. Se determinó la longitud (L), ancho (W) y el espesor (T) a 100 granos de frijol, seleccionados de forma aleatoria. A partir de los cuales se calcularon el diámetro geométrico (D_g) Ec.1, diámetro aritmético (D_a) Ec. 2 propuestas por Bahnasawy [9] y la esfericidad (φ) Ec. 3, así como el volumen (V) Ec. 4 y 5 y el área de superficie (S) Ec. 6 propuesta por Mohsenin [10],

$$D_g = (LWT)^{1/3} \quad \text{Ec. 1}$$

$$D_a = \frac{(L+W+T)}{3} \quad \text{Ec. 2}$$

$$\varphi = \frac{(LWT)^{1/3}}{L} * 100 \quad \text{Ec. 3}$$

$$V = \frac{\pi B^2 L^2}{6(2L-B)} \quad \text{Ec. 4} \quad B = (WT)^{0.5} \quad \text{Ec. 5}$$

$$S_A = \pi D_g^2 \quad \text{Ec. 6}$$

La relación de aspecto (R) Ec. 7 se determinó por Maduako y Faborode [11] con la siguiente relación.

$$Ra = \frac{W}{L} \quad \text{Ec. 7}$$

El método descrito por Mpotokwane et al. [8] se utilizó para determinar el peso de 100 semillas de frijol.

Obtención de las harinas

Para obtener la harina de los frijoles se sometieron a un quebrado en un molino Grinding modelo 4-E (Quaker City, USA). Posteriormente se molieron en un molino de café (KRUPS Model GX4100, USA). La harina obtenida se pasó en un tamiz con una apertura de malla de 60 (0.250 mm) y se almacenó a temperatura ambiente en un recipiente cerrado de plástico hasta su utilización.

Determinación de color de las harinas

El color se determinó usando un colorímetro UltraScan® Vis (HunterLab, Hunter Associates Laboratory Inc., 11491 Sunset Hills Road, Reston, Virginia U.S.A). El equipo instrumental fue calibrado con un estándar blanco. Se obtuvieron los valores L^* (Luminosidad), a^* (grado de color, +rojo, -verde) y b^* (grado de color, +amarillo, -azul). La diferencia de color total (ΔE) fue calculada como: $\Delta E = [(\Delta L)^2 + (\Delta a)^2 + (\Delta b)^2]^{1/2}$, donde ΔL , Δa y Δb representan la diferencia entre el valor L^* , a^* y b^* respectivamente, entre el estándar y la muestra [12].

Composición química proximal

Se emplearon los métodos de la AOAC [13]: Humedad (Método 925.09) se secó a 105 °C hasta peso constante; Cenizas (Método 923.03) se determinó como el residuo inorgánico resultante de la incineración a 550 °C/4 h; Grasa cruda (Método 920.39) se determinaron como los lípidos libres extraídos con hexano; Proteína cruda (Método 954.01) se usó el método Kjeldahl, usando 6.25 como factor de conversión de nitrógeno a proteína; Fibra cruda (Método 962.09) se determinó como el residuo orgánico combustible e insoluble que se obtiene después de que la muestra fue sometida a una digestión ácida y alcalina y el Extracto libre de nitrógeno (ELN) se calculó por diferencia.

Propiedades funcionales de las harinas

Capacidad de absorción de agua (CAA) y capacidad de solubilidad en agua (CSA)

La CAA y la CSA se determinaron de acuerdo con Hernández-Santos et al. [14]. A 10 mL de agua destilada se agregó 1 g de muestra, se agitó (Vortex-2 Genie, Modelo G-560, Scientific Industries, INC, USA) durante 30 s, posteriormente se centrifugaron a 3500 rpm/15 min (Centrifuga Hettich D-78532 1706-01, Modelo Rotina 380R, Alemania). El sobrenadante se decantó en una cápsula de porcelana previamente a peso constante. La CAA se calculó como el aumento de peso del sedimento obtenido después de decantar el sobrenadante con la Ec. 8. El sobrenadante se evaporó a 105 °C hasta sequedad y peso constante, la CSA fue determinado mediante la Ec. 9. Los resultados fueron expresados como gramos de agua retenida por gramo de muestra para la CAA y para la CSA en porcentaje.

$$CAA = (\text{Peso del sedimento húmedo (g)})/(\text{Peso de la muestra seca (g)}) \quad \text{Ec. 8}$$

$$CSA = (\text{Peso del sobrenadante seco (g)})/(\text{Peso de la muestra seca (g)}) \times 100 \quad \text{Ec. 9}$$

Capacidad de absorción de aceite (CAAc)

A 1 g de muestra se le añadió 10 mL de aceite de maíz y se agitaron (Vortex-2 Genie, Modelo G-560, Scientific Industries, INC, Bohemia, N.Y. USA) durante 30 s, se centrifugaron a 3500 rpm/15 min (Universal Compact Centrifuge HERMLE Labor Technik GmbH Mod Z 200A, Alemania). Los resultados se expresaron como gramos de aceite retenido por gramo de muestra de acuerdo con la Ec 10. [14].

$$CAAc = (\text{Peso del sedimento con el aceite (g)})/(\text{Peso de la muestra seca (g)}) \quad \text{Ec. 10}$$

Análisis estadístico

Los resultados se analizaron mediante un Análisis de Varianza (ANOVA) de una vía y se determinaron las diferencias entre las medias mediante una prueba de diferencia mínima significativa (LSD), con un nivel de confianza del 95%, utilizando el programa estadístico Statistica Version 8.0 (StatSoft, Inc. 1984-2008, USA).

Resultados y discusión

Propiedades físicas y morfológicas de los frijoles

El conocimiento de las propiedades físicas de las semillas y granos son indispensables para la realización adecuada de las operaciones postcosecha, así como para el diseño del equipamiento para el manejo, transporte y acondicionamiento de estas. Las propiedades físicas y morfológicas de los frijoles evaluados se muestran en la Tabla 1 y estas mostraron diferencia estadística significativa ($p < 0.05$). Las propiedades físicas del FM y FP tuvieron valores promedios del largo (L), ancho (W), espesor (T) y peso individual (P) de 10.56 y 13.26 mm, 6.23 y 7.70 mm, 4.29 y 6.49 mm, 0.20 y 0.51 g, respectivamente, mostrando que el FP es de mayor tamaño. Los

valores hallados en este estudio fueron mayores a lo reportado para 12 especies de *Phaseolus* silvestres que mostraron valores de L entre 3.0 y 7.9 mm y un W entre 2.5 y 5.5 mm [15]. Mientras que, Lamz-Piedra et al. [16] reportaron valores de L, W y T de 10.43, 6.31 y 4.64 mm en granos de frijol común (*Phaseolus vulgaris*) sembradas en época tardía, los cuales fueron muy similares al FM evaluado. Por otro lado, Vargas-Vázquez et al. [17] informaron valores de L (15 mm), W (10 mm) y T (6 mm) en frijol ayocote (*Phaseolus coccineus* L.) el cual fue similar a los valores obtenidos para el FP. Los frijoles FM y FP presentaron valores promedio de diámetro geométrico (D_g), diámetro aritmético (D_a), esfericidad (ϕ), superficie (S_a), volumen (V) y relación aspecto (R_a) fue de 6.55 y 8.65 mm, 7.03 y 9.12 mm, 62.08 y 65.32%, 135.48 y 236.30 mm², 1.81 y 2.77 mm³, 0.59 y 0.58, respectivamente, lo que significa que ambos frijoles evaluados tienen una forma de elipsoide. Estos resultados son similares a los reportados por Morales-Morales et al. [18] en 15 cultivares de semillas de frijol caupí (*Vigna unguiculata* L. Walp) que presentaron valores promedio de D_g , D_a y ϕ entre 4.03 y 7.32 mm, 4.26 y 7.50 mm, 65 y 79%, respectivamente. En relación al tamaño de los granos del FM y FP puede determinar su uso final en el mercado, por ejemplo, los granos de frijol de mayor tamaño son preferidas para enlatado y por otro lado, para los productores es una ventaja, ya que granos grandes tienen mayor rendimiento de producción por hectárea y en cuanto a la diferencia entre los D_g y D_a de estas leguminosas puede ser debido a que la humedad del grano genera un dilatamiento de las estructuras celulares aumentando así el tamaño de estos [18,19]. Las propiedades dimensionales evaluadas juegan un papel importante en la determinación del tamaño de apertura del tamiz para así poder fabricar equipos de separación, tamaño y clasificación [7].

Tabla 1. Propiedades físicas y morfológicas de las semillas del frijol de mata y frijol peruano (*Phaseolus vulgaris*).

Parámetros	Leguminosas	
	Frijol de mata (FM)	Frijol peruano (FP)
largo L (mm)	10.56 ± 0.66 ^a	13.26 ± 0.95 ^b
ancho W (mm)	6.23 ± 0.29 ^a	7.70 ± 0.55 ^b
espesor T (mm)	4.29 ± 0.37 ^a	6.40 ± 0.59 ^b
peso P (g)	0.20 ± 0.03 ^a	0.51 ± 0.09 ^b
diámetro geométrico D_g (mm)	6.55 ± 0.36 ^a	8.65 ± 0.59 ^b
diámetro aritmético D_a (mm)	7.03 ± 0.37 ^a	9.12 ± 0.61 ^b
esfericidad ϕ (%)	62.08 ± 1.97 ^a	65.32 ± 2.51 ^a
superficie de área S_A (mm ²)	135.48 ± 14.79 ^a	236.30 ± 32.11 ^b
volumen V (mm ³)	1.81 ± 0.21	2.77 ± 0.56
relación de aspecto R_a	0.59 ± 0.02 ^a	0.58 ± 0.03 ^a

Los valores son el promedio de 3 repeticiones ± su desviación estándar. ^{a-b} Letras diferentes en la misma fila indican diferencia estadística significativa ($p < 0.05$).

Color y composición química de las harinas.

Los parámetros de color y la composición química de las harinas del FM y FP se muestran en la Tabla 2. El FP mostró mayor L^* (88.60) ($p < 0.05$) mientras que el FM la L^* fue de 81.61, por otro lado, los parámetros de a^* y b^* de las harinas de FM y FP fueron de 1.19 y 0.54, 6.55 y 9.84, respectivamente, indicando el parámetro a^* que la harina del FM tuvo mayor tendencia hacia la coloración roja y la harina del FP su tendencia al rojo fue menor. El parámetro b^* nos indicó que el FP tuvo mayor tendencia hacia la coloración amarilla con respecto al FM, esto pudiera deberse a la presencia de lípidos y algunos compuestos fenólicos en la muestra. Cabe mencionar que la disminución de la L^* en el FM pudo ser debido al contenido de pigmentos de esta variedad ya que es un frijol de coloración negra por lo que, podría haber presencia de antocianinas y carotenoides que dan la pigmentación oscura a algunas leguminosas [20]. La ΔE en las harinas del FM y FP muestran que hubo diferencia estadística significativa ($p < 0.05$), donde la ΔE del FM fue de 18.98 y para el FP fue de 14.60. El color en las harinas puede proveer ciertos beneficios sobre la salud debido a la presencia de pigmentos y a su efecto antioxidante de estos, por lo que, el uso de estas harinas como ingrediente funcional en nuevos productos alimenticios podría traer efectos benéficos para el consumidor.

La composición química proximal de las harinas del FM y FP (Tabla 2), puede observarse que en algunos parámetros determinados (proteínas y ELN) hubo diferencia estadística significativa ($p < 0.05$). El contenido de proteínas fue mayor en el FM con un contenido de 23.25% y el FP fue de 19.17%, mientras que el contenido de

ELN en el FM y FP fue de 68.83 y 73.10%, respectivamente. El contenido proteico hallado en las harinas del FM y FP fueron similares a los resultados obtenidos por Castellanos-Ramos et al. [17] para la harina de frijol flor de junio Marcela con un 20% y el frijol flor de mayo Anita con un contenido de 21%. Esta diferencia puede deberse a las condiciones de cultivo que tuvieron estas variedades de leguminosas tales como la altitud, temperatura, humedad relativa y características de suelo tal como lo menciona Porrás-Loaiza et al. [6]. Estos resultados de la composición química proximal de las harinas del FM y FP mostraron que son buena fuente de proteína, por lo que pueden tener un gran potencial para combatir la desnutrición proteico-energética en los países en desarrollo, de igual forma podrían ser utilizados para la obtención de concentrados y aislados proteicos que podrían usarse para fortalecer un producto alimenticio con nutrientes para cumplir con los requisitos nutricionales de los consumidores.

Tabla 2. Parámetros de color y composición química proximal de las harinas del frijol de mata y frijol peruano (*Phaseolus vulgaris*).

Parámetros	Harinas	
	Frijol de mata (FM)	Frijol peruano (FP)
luminosidad (L^*)	81.61 ± 0.04 ^a	88.60 ± 0.48 ^b
enrojecimiento (a^*)	1.19 ± 0.05 ^b	0.54 ± 0.14 ^a
amarillamiento (b^*)	6.55 ± 0.31 ^a	9.84 ± 0.46 ^b
diferencia total de color (ΔE)	18.98 ± 0.07 ^b	14.60 ± 0.05 ^a
Componentes (%)	Frijol de mata	Frijol peruano
humedad	9.28 ± 0.25 ^a	9.23 ± 0.07 ^a
proteína cruda	23.25 ± 0.38 ^b	19.17 ± 1.25 ^a
grasa cruda	1.81 ± 0.21 ^a	1.83 ± 0.15 ^a
cenizas	4.35 ± 0.07 ^a	4.24 ± 0.05 ^a
fibra cruda	1.60 ± 0.01 ^a	1.67 ± 0.01 ^a
ELN	68.83 ± 0.04 ^a	73.10 ± 1.18 ^b

Los valores son el promedio de 3 repeticiones ± su desviación estándar. ELN = Extracto Libre de Nitrógeno. ^{a-b} Letras diferentes en la misma fila indican diferencia estadística significativa ($p < 0.05$).

Propiedades funcionales de las harinas.

Las propiedades funcionales de las harinas del FM y FP se muestran en la Tabla 3. Se puede observar que la CAA y la CSA en ambas leguminosas no mostraron diferencia significativa ($p < 0.05$). La harina del FM presentó una CAA de 5.47 y la harina del FP fue de 5.39 g de agua/g de muestra, mientras que la CSA fue de 5.37% en ambas leguminosas. Los resultados obtenidos en este estudio fueron mayores a los reportados por Okafor et al. [21] en la harina entera y desengrasada del frijol negro (*Phaseolus vulgaris*) con valores de 3.00 y 3.20 g de agua/g de muestra, respectivamente. Estas diferencias pueden ser debida a los contenidos de proteínas presentes en cada variedad de leguminosas, ya que una característica de la absorción de agua representa la capacidad que tienen los grupos polares de las proteínas de las harinas para asociarse con el agua en condiciones donde el agua es limitante (por ejemplo: masas y pastas). Por otro lado, la harina del FM presentó una CAAC de 3.69 g de aceite/g de muestra y la harina del FP fue de 4.37 g de aceite/g de muestra. Estos resultados fueron mayores a los reportados en harina entera de frijol negro (*P. vulgaris*) con valores de 1.57 g de aceite/g de muestra [21]. La capacidad de unión al aceite del material proteico es un factor importante que determina qué tan bien funcionará el material como extensor en productos de panadería, cárnicos o análogos según lo observado Chinma et al. [22].

Tabla 3. Propiedades funcionales de las harinas del frijol de mata y frijol peruano (*Phaseolus vulgaris*).

Propiedad funcional	Unidad	Harinas	
		Frijol de mata (FM)	Frijol peruano (FP)
capacidad de absorción de agua (CAA)	g de agua/g de muestra	5.47 ± 0.40 ^a	5.39 ± 0.23 ^a
capacidad de solubilidad en agua (CSA)	%	5.37 ± 0.12 ^a	5.37 ± 0.22 ^a
capacidad de absorción de aceite (CAAc)	g de aceite/g de muestra	3.69 ± 0.17 ^a	4.37 ± 0.37 ^b

Los valores son el promedio de 3 repeticiones ± su desviación estándar. ^{a-b} Letras diferentes en la misma fila indican diferencia estadística significativa ($p < 0.05$).

Trabajo a futuro

La presente investigación se encuentra en la primera fase de su ejecución, ya que posteriormente se realizará la obtención de los concentrados proteicos de ambas leguminosas, realizar su caracterización física (color) y química (análisis químico proximal) del mismo y a partir del concentrado proteico obtener hidrolizados enzimáticos empleando enzimas comerciales (pepsina, pancreatina, alcalasa, y flavourzima). Una vez obtenidos los hidrolizados proteicos a diferentes tiempos de reacción se evaluarán *in vitro* diferentes bioactividades (actividad antioxidante, antihipertensiva, anticolesterolémica, y antidiabética). Se espera obtener hidrolizados proteicos con diferentes actividades biológicas.

Conclusiones

Las propiedades físicas y morfológicas de los granos de FM y FP han sido estudiados para generar información que podría ser utilizada en el diseño, innovación y desarrollo de accesorios, maquinarias, empaques para el manejo de postcosecha, procesamiento, transporte y almacenamiento de los granos de estas leguminosas. Ambas leguminosas exhibieron una forma elipsoide y su tamaño corresponde a lo reportado para otras leguminosas. Las harinas de estas leguminosas mostraron buenos valores de L^* por lo que, podrían ser consideradas como ingrediente funcional, ya que pueden estar presentes pigmentos que muestren actividad antioxidante. El contenido de proteína en ambas leguminosas fue alto (23.25 y 19.17%, respectivamente) lo que, las hace buena fuente de proteínas que podrían ser adicionadas a alimentos que requieran altos contenidos de energía y nutrientes, por lo que, valdría la pena fomentar el cultivo y consumo de estas leguminosas en regiones donde existan problemas de desnutrición. Las propiedades funcionales de las harinas del FM y FP no mostraron diferencia ($p > 0.05$) en la CAA y CSA, mientras que, la CAAc fueron diferentes, esto hace a estas harinas adecuadas para que sean utilizadas en sistemas alimenticios como la industria de la panadería, cárnicos o análogos de la carne, y confitería.

Referencias

- [1] V.J. Lara-Díaz, A.A. Gaytán-Ramos, A.J. Dávalos-Balderas, J. Santos Guzmán, B.D. Mata-Cárdenas, J. Vargas-Villarreal, A. Barbosa-Quintana, M. Sanson, A.G. Lopez-Reyes, J.E. Moreno-Cuevas, "Microbiological and toxicological effects of perla black bean (*Phaseolus vulgaris* L.) extracts: *in vitro* and *in vivo* studies," *Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology*, vol. 104, no. 2, pp. 81-86, 2009.
- [2] D. Magaña-Lemus, S.D. Gauchín-Piedra, L.D. Flores-Rico, "Análisis sectorial y de la dinámica de los precios del frijol en México," *Compendium: Cuadernos de Economía y Administración*, vol. 2, no. 3, pp. 1-21, 2015.
- [3] J. Ge, C.-X. Sun, A. Mata, H. Corke, R.-Y. Gan, Y. Fang, "Physicochemical and pH-dependent functional properties of proteins isolated from eight traditional Chinese beans," *Food Hydrocolloids*, vol. 112, no. 1, pp. 106288, 2021.
- [4] FAO, "Cereals, pulses, legumes and vegetable proteins. Codex Alimentarius," *FAO Corporate Document Repository*, vol. 194, no. 2, pp. 157-163, 2001/12/15/ 2001. Italy. pp.1-96. 2007.
- [5] G. Teniente-Martínez, "Aislamiento, caracterización y estudio genotóxico de extractos proteínicos de frijol ayocote negro y morado (*Phaseolus coccineus* L.) en ratón CD1⁺," *Tesis de Maestría. Instituto Tecnológico de Celaya*, Celaya, Guanajuato, México. pp.1-81, 2014.

- [6] P. Porras-Loaiza, M.T. Jiménez-Munguía, M.E. Sosa-Morales, E. Palous, A. López-Malo, "Physical properties, chemical characterization and fatty acid composition of Mexican chia (*Salvia hispanica* L.) seeds," *International Journal of Food Science and Technology*, vol. 49, no. 2, pp.571-577, 2014.
- [7] A. Sonowane, S.S. Pathak, R.C. Pradhan, "Physical, thermal, and mechanical properties of bael fruit," *Journal of Food Process Engineering*, vol. 43 no. 6, pp. e13393, 2020.
- [8] S.M. Mpotokwane, E. Gaditlhatlhelwe, A. Sebaka, V.A. Jideani, "Physical properties of bambara groundnuts from Botswana," *Journal of Food Engineering*, vol. 89, no. 1, pp. 93-98, 2008.
- [9] A.H. Bahnasawy, "Some physic and mechanical properties of garlic," *International Journal of Food Engineering*, vol. 3, no. 6, pp.1-20, 2007.
- [10] N.N. Mohsenin, "Physical properties of plant and animal materials". 2nd Ed. NY, USA, *Gordon and Breach Science Publishers*, pp. 79-127, 1986.
- [11] J.N. Maduako, M.O. Faborode, "Some physical properties of Cocoa pods in relation to primary processing," *Ife Journal Technology*, vol. 2, no. 1, pp. 1-7, 1990.
- [12] I.A. Wani, D.S. Sogi, A.A. Wani, B.S. Gill, "Physico-chemical and functional properties of flours from Indian kidney bean (*Phaseolus vulgaris* L.) cultivars," *LWT-Food Science and Technology*, vol. 53, no. 1, pp. 278-284, 2013.
- [13] AOAC, "Association of Official Analytical Chemists", Official Methods of Analysis, 18th ed (edited by W. Horwitz & G.W. Latimer) 15Gathersburg, MD, USA: AOAC International. 2012.
- [14] B. Hernández-Santos, O., Quijano-Jerónimo and J. Rodríguez-Miranda, "Physical, chemical, techno-functional, and thermal properties of *Leucaena leucocephala* seed," *Food Science and Technology*, vol. 42, pp. 1-9, 2022.
- [15] K.E. Meza-Vázquez, R. Lépiz-Ildefonso, J.J. López-Alcocer, M.M. Morales-Rivera, "Morphological and phenological characterization of wild bean (*Phaseolus*) species," *Revista Fitotecnia Mexicana*, vol. 38, no. 1, pp. 17-28. 2015.
- [16] A. Lamz-Piedra, R.M. Cárdenas-Travieso, R. Ortiz-Pérez, V. Montero-Tavera, B. Benedicto-Coca, C.F. Fé-Montenegro, Y. Duarte-Leal, L.E. Alfonzo-Duque, "Evaluation of agro-morphological behavior based on the variability characterization of common bean (*Phaseolus vulgaris* L.) lines for late sowings," *Cultivos Tropicales*, vol. 37, no. 2, pp. 108-114. 2016.
- [17] P. Vargas-Vázquez, J.S. Muruaga-Martínez, S.E. Martínez-Villarreal, R. Ruiz-Salazar, S. Hernández-Delgado, N. Mayek-Pérez, "Diversidad morfológica del frijol ayocote del Carso Huasteco de México," *Revista Mexicana de Biodiversidad*, vol. 82, pp. 767-775, 2011.
- [18] A.E. Morales-Morales, R.H. Andueza-Noh, C. Márquez-Quiroz, A. Benavides-Mendoza, J.M. Tun-Suárez, A. González-Moreno, C.J. Alvarado-López, "Caracterización morfológica de semillas de frijol caupí (*Vigna unguiculata* L. Walp) de la Península de Yucatán," *Ecosistemas y Recursos Agropecuarios*, vol. 6, no. 18, pp. 463-475, 2019.
- [19] Á. Rojas-Barahona, T.I. Aristizábal, "Efecto del contenido de humedad sobre propiedades físicas de la semilla de Vitabosa (*Mucuna deeringiana*)," *Revista Facultad Nacional de Agronomía Medellín*, vol. 64, pp. 5961-5971, 2011.
- [20] D.B. Rodríguez-Amaya, "Natural food pigments and colorants," *Current Opinion in Food Science*, vol. 7, pp. 20-26, 2016.
- [21] J.Z. Castellanos-Ramos, H. Guzmán-Maldonado, J.J. Muñoz-Ramos, J.A. Acosta-Gallegos, "Flor de mayo anita, nueva variedad de frijol para la región central de México," *Revista Fitotécnica Mexicana*, vol. 26, no. 3, pp. 209-211, 2003.
- [22] C.E. Chinma, J.C. Anuonye, O.C. Simon, R.O. Ohiare, N. Danbaba, "Effect of germination on the physicochemical and antioxidant characteristics of rice flour from three rice varieties from Nigeria," *Food Chemistry*, vol. 185, pp. 454-458, 2015.